

BANKLARDA XARAJATLARNI QISQARTIRISH STRATEGIYALARI

Djamalova Lazokat

Email: qosimjonova271@bfa.uz

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17038175>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekistondagi banklarning xarajatlarini kamaytirish bo'yicha turli yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Xarajatlarni boshqarish bank faoliyatining doimiy jarayoni bo'lib, undan ko'proq foyda olishga qaratilgan. Taylor fikriga ko'ra, xarajatlarni nazorat qilish tarkibida xarajatlarni qisqartirish ham bor bo'lib, bu biznes rahbarlarining xarajatlarni kuzatish, baholash va kamaytirish borasidagi sa'y-harakatlarining yig'indisidir.¹ Bu tashabbuslar norasmiy tarzda va faqat bir bo'lim doirasida bo'lishi yoki butun korxonada miqyosida rasmiy dastur sifatida amalga oshirilishi mumkin. Xarajatlarni samarali boshqarish uchun bank rahbarlari ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish usullari bilan bir qatorda huquqiy, buxgalteriya va marketing masalalari, hamda tijorat banklari xizmatlarini chuqur bilishlari lozim.²*

***Kalit so'zlar:** xarajatlarni nazorat qilish, sun'iy intellekt vositalari, korporativ funksiyalar, tijorat banklari, bank ishi.*

Banklar an'anaviy biznes subyektlari bo'lib, o'zining ildiz otgan amaliyotlarini o'zgartirishga unchalik moyil emas. Biroq pandemiya sharoitida hatto kichik bank muassasalari ham ma'lum darajada raqamlashtirish jarayonini joriy etishga majbur bo'ldi. Global iqtisodiy inqiroz yaqinlashar ekan, banklar mukofotlarni qisqartirish va xodimlarni qisqartirish kabi sinovdan o'tgan tejamkorlik choralari murojaat qilmoqda. Ammo xodimlarni qisqartirish uzoq muddatli strategiya emas, chunki bu ishchilar orasida norozilik va qimmatli kadrlarni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, mehnat xarajatlari bank faoliyati bilan bog'liq umumiy xarajatlarning faqat bir qismini tashkil etadi. Banklar yiliga qariyb 1,4 trillion AQSh dollarini korporativ funksiyalar, front-ofis ishlari, IT qo'llab-quvvatlash va operatsiyalarga sarflaydi. Bank xarajatlarini samarali kamaytirish uchun xodimlar, texnologiyalar va tashqi resurslarni izchil qayta tuzishni talab qiladigan kompleks yondashuv zarur.

Quyida bank faoliyatida xarajatlarni kamaytirishning muhim yo'nalishlari keltirilgan: raqamli texnologiyalarga sarmoya kiritish, ish unumdorligini oshirish, aniq mahsulot portfelini shakllantirish va jismoniy ish joylarini qisqartirish, shuningdek biznes loyihalarni tashqi ijrochilarga topshirish.

Xarajatlarni boshqarish va daromadlarni oshirish strategiyalarining asosi mijozdir.

Yangi avlod mijozlari yani raqamli texnologiyalar va ijtimoiy ta'sirlar asosida shakllangan o'ziga xos afzalliklarga ega shaxslar, onlayn bank platformalari va ilovalardan mukammal raqamli tajribalarni kutadilar. Raqobatda oldinda bo'lish uchun banklar endilikda uzluksiz omnichannel yani mijoz tajribasini barcha mavjud kanallarda, ham onlayn, ham oflayn bo'ylab uzluksiz va integratsiyalangan mijozlar tajribasini anglatadi, va shaxsiylashtirishni ta'minlashi kerak. Katta ma'lumotlarni tahlil qilish, generativ sun'iy intellekt vositalari va robotlashtirilgan jarayonlarni

¹ - <https://www.bcg.com/publications/2017/financial-institutions-seven-rules-cost-excellence-banking>

² - <https://www.researchpublish.com/upload/book/THE%20IMPACT%20OF%20COST-5775.pdf>

Avgust, 2025-Yil

avtomatlashtirish kabi raqamli jarayonlar mijozga yo'naltirilgan modelni qo'llab-quvvatlashdan tashqari quyidagilarga imkon beradi: jarayonlarni optimallashtirish va avtomatlashtirish, mablag' yo'qotilayotgan sohalarni aniqlash, o'rnatilgan moliya va xizmat sifatida bank imkoniyatlarini yaratish, mahsulotlarni qo'shimcha sotish va kesishma-sotish imkoniyatlarini oshirish, maqsadli marketing strategiyalarini ishlab chiqish hamda mijozlarni segmentlash va shaxsiylashtirish.

Bank sohasida xarajatlarni kamaytirish uchun ish unumdorligini maksimal darajaga yetkazish zarur. Bu borada unumdorlik bo'yicha maslahatchi yordamida qisqa va uzoq muddatli maqsadlarni belgilash, bo'limlarni qayta tashkil etish, rollarni qayta ko'rib chiqish va ortiqcha jarayonlarni bartaraf etish mumkin. Maqsad qo'yish, eslatmalar, mukofot va e'tirof, hamda unumdorlik ilovalari kabi vositalar xodimlarda maqsad hissini shakllantirish va ruhiy kayfiyatni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Banklar ko'pincha yangi xizmat va mahsulotlarni joriy etib, avvalgilari bilan bir xil xususiyatlarni saqlab qoladi. Bu esa tashkilot qiymatini yoki foydaliligini oshirmaydigan katta portfelga olib keladi. Ortiqcha takliflarni qisqartirish orqali banklar faqat dolzarb mahsulotlarga e'tibor qaratishi, boshqaruv xarajatlarini kamaytirishi, mijozlar qoniqishini oshirishi va investitsiya qaytishini yaxshilashi mumkin.

An'anaviy ish joylari katta infratuzilma, texnik xizmat va ijara xarajatlarini talab qiladi. Pandemiyadan keyingi davrda boshqa sohalarda singari banklar ham gibrid ish modelini odatiy holga aylantirishi kerak. Moslashuvchan ish tartibi pandemiyadan keyingi eng yaxshi tejamkorlik va xodimlarni qoniqtirish choralaridan biridir.

Yaxshi ishlayotgan ko'plab banklar asosiy bo'lmagan xizmatlarni, masalan, mijozlarni qo'llab-quvvatlash va IT xizmatlarini ixtisoslashgan yetkazib beruvchilarga topshiradi, bu esa sezilarli darajada operatsion xarajatlarni kamaytiradi. Banklar xizmat ko'rsatish sifatini oshirishi, operatsion samaradorlikni saqlab turishi va biznes jarayonlari outsorsingi yoki yordamida strategik tashabbuslarga e'tibor qaratishi mumkin.

Raqamli vositalar va texnologiyalardan foydalangan holda, Infosys BPM kompaniyasining bank sohasiga mo'ljallangan xizmatlari banklarga biznes modellarini o'zgartirish, operatsiyalarni optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va qiymat yaratishda yordam beradi. Infosys BPM kompaniyalarga biznes jarayonlarini optimallashtirish va boshqarishga yordam beradi, bu ko'pincha texnologiya integratsiyasi va avtomatlashtirishni o'z ichiga oladi. 10 000 dan ortiq malakali mutaxassislar va qo'shimcha xizmatlar jamoasi asosiy va yordamchi bank operatsiyalarini qo'llab-quvvatlaydi va kompaniya oldida turgan muammolarga ijodiy yechimlar topadi.

Ushbu ish natijasida faqat xarajatlarni kamaytirish kutilmaydi. Bu o'zgarishlarni amalga oshirish uchun rollar va mas'uliyatlarni aniq belgilash talab qilinadi, natijada bankning qaror qabul qilish qobiliyati ham oshadi. So'nggi ikki yil davomida ko'plab korxonalar, jumladan moliyaviy institutlar ham misli ko'rilmagan bosim ostida ishlashga majbur bo'ldi, ammo bu holat tez moslashishga majbur etgan holda yangi imkoniyatlar yaratdi. Umuman olganda, bank katta yutuqlarga erishadi, ammo yanada ko'proq ishlashga intiladi va kelgusidagi rivojlanish uchun aniq reja tuzgan.

Manbalar:

1. <https://www.bcg.com/publications/2017/financial-institutions-seven-rules-cost-excellence-banking>
2. <https://www.researchpublish.com/upload/book/THE%20IMPACT%20OF%20COST-5775.pdf>
3. <https://www.infosysbpm.com/industries/financial-services/service-offerings/banking.html>
4. <https://www.fpsgold.com/blog/cut-costs-at-your-financial-institution>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH